

CHERCHEURS ET GESTIONNAIRES D'ESPACES NATURELS PROTÉGÉS : DES LIENS À CONSTRUIRE

L'enquête coordonnée par la FRB et les rencontres à Montpellier des 16 et 17 novembre 2017 ont donné lieu à une quarantaine de recommandations pour consolider, favoriser et développer les liens entre la recherche et la gestion des espaces naturels protégés.

Ces recommandations visent à conforter les espaces naturels protégés (ENP) en tant que sites potentiels d'observation et d'analyse des rapports des sociétés à la nature. Elles ont également comme objectif d'en faire des sites références « sentinelles » où réaliser des suivis sur le long terme, notamment pour y observer les changements globaux, afin que ces espaces naturels protégés soient les lieux privilégiés de l'expérimentation et de l'innovation pour la reconquête de la biodiversité et l'adaptation aux changements.

Les recommandations en un coup d'œil

1 AFFIRMER DE MANIÈRE GÉNÉRALE LE RÔLE DES ENP COMME TERRAINS PRIVILÉGIÉS POUR LA RECHERCHE ET L'EXPERTISE

- Inscrire la collaboration avec la recherche dans les plans de gestion et l'activité scientifique dans les plans d'actions de chaque ENP, et compléter dans ce sens le guide méthodologique d'élaboration des plans de gestion des ENP
- Encourager les financeurs des projets de recherche à promouvoir les collaborations entre chercheurs et gestionnaires tout au long des processus de recherche
- Créer dans chaque ENP un poste d'interface recherche-gestion ou, à défaut, désigner un référent dédié aux relations avec la recherche ou prévoir du temps dédié si l'espace est géré par une seule personne

2 CONSTITUER UNE COMMUNAUTÉ « RECHERCHE ET ESPACES PROTÉGÉS »

- Organiser une série d'appels à projets (par exemple bisannuelle) conçus et portés conjointement par les deux communautés
- Développer des moments d'échange formel et informel entre chercheurs et gestionnaires à différentes échelles
- Mettre en place un portail collaboratif pour relier les offres et les demandes des chercheurs et celles des gestionnaires (« Blablapark », « trouve ton chercheur/gestionnaire », etc.) et héberger les bases de données d'intérêt commun

3 MIEUX SE CONNAÎTRE ENTRE CHERCHEURS ET GESTIONNAIRES PAR LA FORMATION

- Encourager le co-encadrement, par des chercheurs et des gestionnaires, des étudiants qui effectuent un stage de master, une thèse ou un post-doctorat dans les ENP
- Insérer dans les parcours de formation initiale et continue des sessions consacrées aux métiers de la recherche pour les gestionnaires et de la gestion pour les chercheurs

4 DÉCLOISONNER LES DISCIPLINES ET LES ÉCHELLES DE LA RECHERCHE DANS LES ENP

- Encourager les recherches dans les réseaux de sites, incluant des espaces protégés et non protégés
- Formaliser pour les ENP les besoins de recherches interdisciplinaires et dans les différentes disciplines des sciences humaines et sociales
- Développer l'insertion internationale de la communauté française de chercheurs et de gestionnaires

5 PÉRENNISER LES COLLABORATIONS ENTRE CHERCHEURS ET GESTIONNAIRES

- Impliquer des jeunes chercheurs dans les dispositifs qui réunissent des chercheurs et des gestionnaires (conseils scientifiques, zones ateliers, etc.)
- Recourir à des structures fédératives comme les Labex, les zones ateliers et les GIS qui favorisent le développement d'une vision et de projets à long terme, et si besoin constituer de nouvelles structures associant chercheurs et gestionnaires d'ENP

6 ENCOURAGER L'EXPÉRIMENTATION ET L'INNOVATION DANS LA RECHERCHE DANS LES ENP

- Identifier les sujets de recherche émergents, par exemple les liens entre biodiversité et santé ou biodiversité et bien-être
- Conduire des expérimentations dans le domaine de la transition énergétique et écologique dans le respect de la réglementation et des principes fondamentaux des ENP

7 VALORISER, RESTITUER, DIFFUSER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DANS LES ENP

- Mieux valoriser l'ensemble des résultats des collaborations et encourager leur reconnaissance par les institutions de recherche à tous les niveaux ainsi que leur prise en compte dans l'évaluation des chercheurs
- Restituer les résultats de la collaboration recherche-gestion par une médiation scientifique adaptée à des publics diversifiés. Imposer aux chercheurs bénéficiant de financements ou de soutiens des ENP une restitution vulgarisée complémentaire de la publication d'articles scientifiques

Enjeux

Les espaces naturels protégés (ENP) sont fréquemment présentés comme des territoires de qualité pour la recherche. Symétriquement, les produits de la recherche sont perçus comme une ressource essentielle pour la gestion des ENP. Toutefois, les résultats et bénéfices des recherches menées dans ces espaces ne sont pas toujours bien « partagés » et restent trop peu valorisés sur les territoires étudiés comme aux échelles plus larges.

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail s'est donné pour objectif de réaliser un panorama national des collaborations de recherche entre chercheurs et gestionnaires menées dans les ENP de 2010 à 2015, fondé sur une enquête quantitative suivie par des entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon de gestionnaires d'ENP et de chercheurs.

MÉTHODES

Deux questionnaires en miroir, respectivement à destination des chercheurs et des gestionnaires, ont été élaborés et administrés par voie électronique. Ils comportaient chacun une quarantaine de questions relatives :

- 1) aux répondants,
- 2) aux recherches menées dans l'ENP,
- 3) aux collaborations recherche-gestionnaire,
- 4) au bilan général de ces collaborations.

Répartition géographique des répondants gestionnaires

Répartition géographique des répondants chercheurs

Conseil scientifique des Ecrins, séance du 26 juin 2015 dans l'Embrunais

Le questionnaire « gestionnaires » a été adressé aux personnels des ENP les plus impliqués dans les collaborations avec les chercheurs : responsables des services scientifiques, directeurs, conservateurs des réserves naturelles.

Le questionnaire « chercheurs » a été envoyé aux personnes figurant dans la base de données chercheurs de la FRB et à tous les membres des conseils scientifiques des parcs nationaux.

L'enquête a permis d'obtenir 301 questionnaires utilisables, 185 de chercheurs et 116 de gestionnaires. 16 types d'ENP sont représentés dans l'enquête, de manière très inégale.

La deuxième phase de l'enquête s'est appuyée sur des entretiens approfondis auprès de neuf binômes de chercheur et de gestionnaire ayant récemment collaboré, dont les membres ont été interrogés séparément. Elle visait à mieux comprendre comment s'établissent et se maintiennent les relations entre chercheurs et gestionnaires, en se plaçant au niveau des individus et en s'intéressant à leur vécu.

Les informateurs sont majoritairement des chercheurs en sciences de la vie et des responsables des activités scientifiques dans les ENP pour les gestionnaires.

Résultats

Les collaborations entre chercheurs et gestionnaires peuvent relever de plusieurs modèles : un modèle pratico-centré orienté prioritairement vers l'appréhension des questions des gestionnaires, un modèle sciento-centré orienté prioritairement vers la production de connaissances scientifiques et un modèle hybride qui vise également les deux objectifs.

Obstacles

- Manque de financement
- Évaluation par la publication
- Manque de visibilité de certains espaces protégés
- Manque de temps à consacrer à la relation

Facilitateurs

- Proximité professionnelle
- Liens personnels et confiance
- Encouragement des institutions
- Disponibilité en temps et proximité spatiale

Encarts ci-dessus : Le développement de relations entre chercheurs et gestionnaires : obstacles et facilitateurs

	Modèles collaboratifs		
	Sciento-centré	Hybride	Pratico-Centré
Exemple de projet	Étude métabarcoding du sol	Thèse sur l'embroussaillage par la ronce	Identification d'échantillons d'espèces à identifier
Étapes du projet			
Identification	chercheurs	gestionnaires	gestionnaires
Problématisation	chercheurs	ensemble	/
Choix méthode	chercheurs	ensemble	/
Tâches administratives	chercheurs	ensemble	/
Mise à disposition d'équipement ou de données	chercheurs	ensemble	chercheurs
Travail de terrain	ensemble	ensemble	chercheurs
Valorisation	chercheurs	ensemble	chercheurs
Communication	chercheurs	ensemble	/

Tableau ci-dessus : Les trois grands modèles collaboratifs identifiés

Plongée scientifique

CONCLUSION

Une vraie dynamique de collaboration entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés existe. Il convient de développer et de valoriser tout le potentiel de ces relations. Les deux groupes professionnels mettent cependant en avant un grand nombre de difficultés de collaboration, dont la hiérarchie diffère fortement d'un groupe à l'autre. Ressortent particulièrement, chez les gestionnaires, soit le manque de structures de recherches locales à proximité, soit une difficulté à rencontrer des chercheurs, ainsi que la méconnaissance par ces derniers des besoins des gestionnaires et, chez les chercheurs, le décalage des temporalités, la qualité insuffisante des données collectées par les gestionnaires et les contraintes réglementaires liées au statut de protection de l'ENP.

Présents dans tous les types d'ENP, les trois

modèles relationnels identifiés peuvent tous donner satisfaction aux gestionnaires et aux chercheurs, sans qu'aucun d'eux ne garantisse systématiquement un degré de satisfaction élevé. Même si le modèle hybride est souvent décrit comme idéal, la satisfaction des chercheurs et des gestionnaires dépend davantage de l'alignement de leurs attentes et de leurs conceptions de leurs rôles respectifs dans les projets auxquels ils collaborent que du modèle dans lequel s'inscrit leur relation. Certaines difficultés comme le manque de financement sont communes aux trois modèles, tandis que d'autres sont davantage propres à l'un d'eux, comme la qualité des données dans le modèle sciento-centré. Il faut donc envisager à la fois des améliorations génériques et des améliorations spécifiques à chacun des modèles pour espérer faire progresser les relations entre chercheurs et gestionnaires.

EN SAVOIR PLUS

La FRB a mis en place en 2015 un groupe de travail « Espaces naturels protégés et recherche » associant ses deux conseils de gouvernance : le Conseil d'orientation stratégique (COS) et le Conseil scientifique (CS). Dans le cadre de ce groupe de travail, une enquête a été menée afin de mieux connaître et faire connaître les collaborations gestionnaires/chercheurs et leur implication dans le développement des connaissances. L'ensemble de ce travail est publié dans la collection Expertise et synthèse de la FRB sous le titre *Chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés : des liens à construire*.

Coordination et rédaction

FRB : directrice de la publication Hélène Soubelet
Coordination éditoriale : Anne-Marie Le Bastard, Sarah Aubertie et Julie de Bouville
Auteurs : Isabelle Arpin, Arnaud Collin, Gilles Landrieu, Dominique Borg, Frédéric Bray, Hugues François, Clémence Mazard, Gaëlle Ronsin
Copyright : © FRB 2018

Crédits illustrations

Design graphique : François Junot
© Gaëlle Ronsin : 1^{ère} de couverture + Conseil scientifique du Parc national des Écrins
© Frédéric Bray : cartographies
© Katia Ballorain / Agence française pour la biodiversité : photo sous-marine

Action soutenue par

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Office National
de la Chasse
et de la Faune Sauvage